

**ZAMAXSHARIYNING “AL-MUFRAD VA-L-MUALLAF” ASARIDA
MORFOLOGIK QOIDALAR BAYONI
EXPLANATION OF MORPHOLOGICAL RULES IN ZAMAKHSHARI’S
“AL-MUFRAD WA-L-MUALLAF”**

Ismoilova Munira Mirzabek qizi

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi 2-kurs magistranti

muniraismoilova2000@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zamaxshariyning “al-Mufrad va-l-muallaf” asarining “al-Mufrad” bobida keltirilgan morfologik qoidalar tahlil qilinadi. Asarda arab tili morfologiyasi va sintaksisi masalalari, so‘z turkumlari, ularning grammatik va semantik xususiyatlari hamda fleksiyaning turli shakllari haqida batafsil ma’lumotlar berilgan. Zamaxshariy tomonidan soddalashtirilgan va an’anaviy tarzda bayon qilingan qoidalar tilshunoslikning klassik merosiga muhim hissa qo‘shadi.

Kalit so‘zlar: Zamaxshariy, al-Mufrad, morfologiya, sintaksis, arab tili, fleksiya, so‘z turkumlari.

Annotation: This article analyzes the morphological rules presented in the “al-Mufrad” chapter of Zamakhshari’s work “al-Mufrad wa-l-Muallaf”. The study explores Arabic language morphology and syntax, including word classes, their grammatical and semantic properties, as well as various forms of inflection. The simplified yet traditional explanations provided by Zamakhshari significantly contribute to the classical heritage of linguistics.

Keywords: Zamakhshari, al-Mufrad, morphology, syntax, Arabic language, inflection, word classes.

Zamaxshariyning “al-Mufrad va-l-muallaf” asari o‘zining tuzilishi va grammatik qoidalarning o‘ziga xos bayoni bilan barcha arab tiliga oid grammatik asarlardan ajralib turadi.

Asarning asosiy qismini muallif til birliklarini ikkiga “mufrad” (so‘z) va “muallaf” (so‘z birikmasi) ga bo‘lish bilan boshlaydi. Ushbu bo‘linishni bugungi kunda dunyo tilshunosligidagi grammatikaning morfologiya va sintaksis kabi ikki qismga bo‘linishga tenglashtirsak bo‘ladi. Chunki ushbu asarning “al-Mufrad” qismi so‘z turkumlari va ularning o‘ziga xos xususiyatlariga bag‘ishlangan va bu o‘z navbatida morfologiyaning obykti hisoblanadi. Asarning ikkinchi “al-Muallaf”

qismi esa soʻz birikmalari turlari va ularning bogʻlanish sabablariga bagʻishlanib, ular tilshunoslikning sintaksis boʻlimi oʻrganish obyekti hisoblanadi.

Asarning birinchi qismi “al-Mufrad” boʻlib, ushbu bobda arab tili morfologiyasiga oid, qisman sintaksisga oid qarashlar yoritiladi. Mazkur bob arab tili grammatikasining nahv qismiga oid anʼanaviy asarga oʻxshab yozilgan. Unda soʻz turkumlari va ularning kategoriyalari haqida maʼlumotlar yoritilgan.

Risola avvalida Zamaxshariy “mufrad”, yaʼni soʻzlarni uch turga boʻladi. Ular: ism, feʼl, harf hisoblanadi.

Ismni taʼrifida quyidagi jumla keltiriladi: **اسم وهو الدال على معنى يصح الإسناد إليه⁶¹** – “Ism shunday soʻzki, u hokim boʻlak vazifasida kela oladi”. Ism soʻz turkumi oʻz ichiga oʻzbek tilidagi ot, sifat, son, ravish, olmosh, harakat nomi, sifatdosh kabi soʻz turkumlarini oʻz ichiga olgan soʻz turkumi hisoblanadi⁶².

Feʼlga esa quyidagicha taʼrif keltiriladi: **وفعل الدال على اقتران الحدث بزمان كضرب⁶³** – “Feʼl zamon bilan bogʻlangan hodisaga dalolat qiladi”. Arab tilida mustaqil mazmunga ega boʻlib, biron-bir ish-harakatning sodir boʻlishiga yoki holatiga ishora qiladigan soʻzga feʼl deyiladi⁶⁴.

Harf soʻz turkimi, yaʼni yordamchi soʻz turkumlariga esa quyidagicha taʼrif keltiradi: **وحذف وهو الدال على معنى في غيره كهل** – “Harf oʻzidan boshqa soʻzning maʼnosiga dalolat qilgan soʻzdir. Masalan: - mi? qoʻshimchasi kabi.”

Soʻngra alloma ism soʻz turkumini turli kategoriyalarga koʻra turlarga tasniflab chiqadi. Avvalo, ism soʻz turkumini maʼno va grammatik xususiyatiga koʻra turdosh – **اسم الجنس** va atoqli – **اسم المعنى** turlarga boʻladi. Zamaxshariy turdosh otga **رجل** – kishi, atoqli otga esa **زيد** soʻzini misol qilib keltirgan.

Shu bilan birga ism soʻz turkumini sifat yoki sifatlanmish boʻlib kelishiga koʻra ikkiga: **اسم الذات** (sifatlanmish boʻlib keladigan ismlar) hamda **اسم المعنى** (sifat vazifasini bajaruvchi ismlar) kabi turlarga boʻlingan. Ismlar nimaga dalolat qilishiga koʻra esa aniq ismlar – **اسم العين** hamda mavhum ismlar – **اسم المعنى** kabi turlarga ajratilgan. Alloma aniq ismga **فرس** (ot) soʻzini, mavhum ismga esa **ضرب** (zarba) soʻzini misol qilib keltiradi.

Ismlarning holat kategoriyalari sanalganda, avvalo eʼrob, yaʼni fleksiya hodisasi tilga olinadi. Fleksiya hodisasiga matnda quyidagicha taʼrif berilgan:

د. علي بن موسى بن محمد شبير. كتاب (المفرد و المؤلف) لابي القاسم الزمخشري. – مجلة العلوم العربية. – ص. ۲۱۷. ⁶¹

Dr.G.Jahn. Ibn Jaʼis Commentar zu Zamachari's Mufassal. Nach den handschriften zu Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo. – Leipzig, 1883. – P.125. ⁶²

د. علي بن موسى بن محمد شبير. كتاب (المفرد و المؤلف) لابي القاسم الزمخشري. – مجلة العلوم العربية. – ص. ۲۱۸. ⁶³

Oʻsha asar. – B.220. ⁶⁴

وهو: اختلاف الاخره بحركات ملفوظ بها أو مقدره، أو بحروف⁶⁵.

“U so‘z oxirining haqiqiy yoki taqdiriy (yozuvda ifodlanmaydigan) harakatlar yoki harflar bilan o‘zgarishidir”. So‘ngra har bir tur o‘zgarishiga ta’rif beriladi va ular misollar bilan ko‘rib chiqiladi.

Fleksiya hodisasi avvalo harakatlar bilan sodir bo‘ladi. Asarda so‘z turkumidagi fleksiya harakatlar orqali bo‘lishi uchun ism sog‘lom bo‘lishi kerakligi aytiladi: “Fleksiya hodisasi بالاختلاف بالحركات الملفظ بها في كل اسم متمكن اخره سالم أو جار مجراه⁶⁶”. Harakatlar orqali sodir bo‘lishi uchun so‘z yoki sog‘lom bo‘lishi yoki sog‘lomga o‘xshash so‘z bo‘lishi lozim”. Sog‘lom so‘zga esa quyidagicha ta’rif keltiriladi فالسالم والجار مجراه ما “Sog‘lom so‘z bu oxirgi harfi alif yoki ya bo‘lmagan so‘zdir”. Sog‘lomga o‘xshash so‘zlarga esa quyidagicha ta’rif beriladi: كان ياء او واوا ساكننا ما قبلهما كظبي او داو. “Sog‘lomga o‘xshash so‘z bu oxirgi harifi vav yoki ya, undan oldingi harf esa sukunli bo‘lgan so‘zdir”.

Fleksiya taqdiriy ya’ni yozuvda ifodalanmaydigan harakatlar bilan ifodalanadigan so‘zlar haqida asarda quyidagi jumla keltiriladi:

وبالمقدرة في كل اسم اخره حرف لا سبيل لها للحركة عليه كعصا وسعدى⁶⁷.

“Yozuvda ifodalanmaydigan harakatlar oxirida harakatga o‘rin yo‘q bo‘lgan so‘zlarda bo‘ladi. عصا va سعدى kabi”.

Fleksiya hodisasi harflar bilan ham ifodalanishi mumkin bo‘lib, bunday holat faqat الاسماء الخمسة “beshta ism” deb nomalangan ma’lum bir ismlarda, ikkilik hamda muzakkar to‘g‘ri ko‘plik shaklida bo‘lgan ismlarda bo‘ladi. Asarda mazkur qoida quyidagicha beriladi: وبالحرروف في الاسماء الستة مضافة. Harflar bilan e’rob وفي الجمع والتنثية. Shuningdek, ikkilik va muzakkar to‘g‘ri ko‘plikdagi ismlarda ham fleksiya harflar orqali ifodalanadi. Zamaxshariy ishbu qatorga “ikkalasi” ham so‘zini ham kiritadi⁶⁸.

Arab tilida kelishikda turlanadigan so‘zlar “mu’rob” deyiladi. “Al-Mufrad va-l-muallaf” asarida bunday so‘zlar haqida shunday deyiladi:

يقال للمعرب المتمكن وهو على ضربين: منصرف وهو ما فيه الجر والتنوين. وغير منصرف وهو ما عدما فيه وفتح في موضع الجر الا إذا أضيف أو دخله لام التعريف⁶⁹.

“Kelishikda turlanadigan so‘zlar “mutamakkin” deb ham ataladi. Ular 2 xil bo‘ladi: uch kelishikli (munsorif) hamda ikki kelishikli (g‘oyru munsorif). Ikki

د. علي بن موسى بن محمد شيبير. كتاب (المفرد و المؤلف) لابي القاسم الزمخشري. - مجلة العلوم العربية. - ص. 221. ⁶⁵

O’sha asar. - B.222. ⁶⁶

O’sha asar. - B.224. ⁶⁷

رسالتان الزمخشري. - بغداد، 1967. - ص. 21. الدكتورة بهيجة الحسنی. ⁶⁸

O’sha asar. - B.22. ⁶⁹

kelishikli soʻzlar deb jar eʼrobi – qaratqich kelishigida turlanadigan hamda tanvini bor soʻzlarga aytiladi. Ikki kelishikli soʻzlar esa qaratqich kelishigida turlanmaydigan – qaratqich kelishigida holati tushum kelishigi bilan bir xil boʻladigan soʻzlar hisobalanadi. Faqatgina aniqlik artiklini olsa yoki izofa birikmasida bunday soʻzlar uch kelishikli soʻzga aylanadi”.

Arab tilida uchta kelishik mavjud boʻlib, ular: bosh kelishik (raf), tushum kelishigi (nasb) hamda qaratqich kelishigi (jar) hisoblanadi⁷⁰. Zamaxshariy ushbu risolasida mazkur kelishiklarga quyidagicha taʼrif beradi:

الرفع وهو للفاعل ولما ألحق به من المبتدأ وخبره، واسم كان، والخبر في باب إن وأحواتها، ولا التي لنفي الجنس، واسم ما ولا اللتين بمعنى ليس⁷¹.

“Raf (bosh kelishik) bu feʼliy jumla egasi, ismiy jumla ega va kesimi, “kana” ning ismi, “inna va unga oʻxshash yuklamalar”ning kesimi, inkor maʼnosidagi لا , ليس maʼnosidagi لا hamda ما inkor yuklamalari bilan ishlatiladigan kelishik hisoblanadi”.

Tushum kelishigi haqida esa quyidagi jumlar keltiriladi:

والنصب: وهو للمفعول، ويتنوع إلى مفعول مطلق، ومفعول به، ومفعول فيه: وهو الظرفان، والمفعول معه، ومفعول له، ولما ألحق به من الحال، والتمييز، والمستثنى، وخبر كان وكاد، وعسى، وما ولا اللتين بمعنى ليس، واسم إن ولا التي لنفي الجنس⁷².

“Nasb (tushum kelishigi) bu taʼkidlash uchun ishlatiladigan harakat nomi, vositasiz toʻldiruvchi, oʻrin-payt ravishi, birgalik nisbati, sabab-maqsd ravishi, ravish holi, istisno yuklamalari, كان ning kesimi, inkor maʼnosidagi لا , ليس maʼnosidagi لا hamda ما inkor yuklamalari bilan ishlatiladigan kelishik hisoblanadi”. Qaratqich kelishigi arab tilida جر deyiladi. Ushbu kelishik haqida Zamaxshariy quyidagi taʼrifni beradi: bu kelishigi) (qaratqich “Jar – ⁷³ إلا ليس إليه وهو للمضاف إليه ليس إلا⁷³ – Jar – muzof ilayhi (qaralmish) oʻrnida ishlatiladigan kelishik hisobalanadi”.

Mazkur asarda Zamaxshariy qaratqich kelishigining ikkinchi ishlatilish oʻrnini zikr qilmagan.

Arab tilida kelishikda turlanmaydigan ismlar ham mavjud⁷⁴. Ular haqida Zamaxshariy risolada quyidagi qoidani keltiradi:

ومنها البناء: وهو سكون آخره، أو حركته لا لعامل⁷⁵.

⁷⁰ Wright W. Grammar of the Arabic Language./ Third edition revised by W.Robertson Smith and M.J. de Goeje – Cambridge, 1896 – P.87

⁷¹ رسالتان الزمخشري. – بغداد، ١٩٦٧. – ص. ٢٣. الدكتوراة بهيجة الحسني.

⁷² Oʻsha asar. – B.23.

⁷³ Oʻsha asar. – B.24.

⁷⁴ Dr.G.Jahn. Ibn Jaʼis Commentar zu Zamachsarī's Mufasssal. Nach den handschriften zu Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo. – Leipzig, 1883. – P.87

⁷⁵ د. علي بن موسى بن محمد شبير. كتاب (المفرد و المؤلف) لابي القاسم الزمخشري. – مجلة العلوم العربية. – ص. ٢٣١.

“Bino (kelishikda turlanmaslik hodisasi) bu so‘z oxirining hech qanday omil, ya’ni ta’sir qiluvchi sababisiz sukun yoki harakatli bo‘lishidir”.

Navbatdagi ism kategoriyalaridan biri bu son kategoriyasi bo‘lib, arab tilida son kategoriyasiga ko‘ra ismlar 3 xil bo‘ladi. Ular: birlik, ikkilik hamda ko‘plik ismlar. Ammo ushbu asarda ismlarning 2 turi keltiriladi. Ismning birlik shakli haqida asarda yozilmagan.

Ikkilik ismga risolada quyidagi ta’rif keltiriladi:

ومنها التثنية: وهي أن تزيد في آخره ألفا أو ياء ساكنة مفتوحا ما قبلها ونونا مكسورة، وهذه النون تسقط عند الإضافة.

“Ularda ikkilik bu – ism oxirida sukunli alif yoki ya harfi hamda kasrali nun harfi orttirilishidir. Bunun izofa birikmasida tushib qoladi”.

Arab tilida ko‘plik ismlarning 2 turi mavjud bo‘lib, Zamaxshariy ular haqida shunday deydi:

ومنها الجمع: وهو ضربان: سالم أي سلم فيه الواحد، ويختص المذكر منه بصفات العقلاء وأعلامهم. ومكسر: وهو ما لم يسلم فيه الواحد، نحو: رجال، ودرهم⁷⁶.

“Ko‘plik ikki tur bo‘ladi: to‘g‘ri ko‘plik – bunday ko‘plikda so‘zning birlik shakli o‘zgarishga uchramaydi. To‘g‘ri ko‘plikda muzakkar jinsidagi shaxs sifatleri yasaladi. Ikkinchi turi siniq ko‘plik bo‘lib, bunday ko‘plikda ismning birlik shakli o‘zgarishga uchraydi”.

Arab tilida holat kategoriyasi ham mavjud bo‘lib, unga ko‘ra ismlar ikkiga: aniq holatdagi ismlar (المعرفة) hamda noaniq holatdagi ismlarga (النكرة) bo‘linadi⁷⁷.

Risolada aniq holatdagi ismlarga quyidagilar misol qilinadi:

المضمر، والمبهم: وهو الأسماء الإشارة والموصولات، والمعرف باللام، فالمعرفة خمسة: العلم، والمضاف إليه إلى أحد أربعتها⁷⁸.

“Aniq holatdagi ismlar 5 tadir. Ular: atoqli ot, kishilik olmoshlari, مبهم – ko‘rsatish olmoshi hamda nisbiy olmoshlar, ال artikli qo‘shilgan so‘zlar hamda shu aniq so‘zlarga izofa qilingan so‘zlar”.

– والنكرة: ما شاع في أمته. – Zamaxshariy noaniq ismlarga quyidagicha ta’rif beradi: “Noaniq ism umumiy turni bildiruvchi ismdir.” Ushbu ta’rifni nahv olimlaridan Ibn Xabboz ham o‘z asarida keltirib o‘tadi⁷⁹.

Arab tilida jins kategoriyasi mavjud bo‘lib, ular muzakkar va muannas deb nomlanadi. Muzakkar jinsga risolada quyidagicha ta’rif keltiriladi: فالمذكر: ما ليست فيه

⁷⁶ رسالتان الزمخشري. – بغداد، ١٩٦٧. – ص. ٢٤. الدكتورة بهيجة الحسني.

⁷⁷ Wright W. Grammar of the Arabic Language./ Third edition revised by W.Robertson Smith and M.J. de Goeje – Cambridge, 1896 – P.89.

⁷⁸ د. علي بن موسى بن محمد شبير. كتاب (المفرد و المؤلف) لابي القاسم الزمخشري. – مجلة العلوم العربية. – ص. ٢٣٣.

⁷⁹ ابن خباز. توجيه المع. القاهرة 1998. – ص. ٢٧٩.

والمؤنث: “Muzakkar bu – ikkita alomat: ta marbuta va alifdan xoli bo‘lgan so‘zdir”. Muannas jinsga esa Zamaxshariy quyidagicha ta’rif beradi: “Muannas bu ikkita alomat : ta marbuta va alif bo‘lgan so‘zdir. Masalan: صحراء (sahro), حبلی (homilador), صالحة (Soliha)”.⁸⁰

Arab tilida fe’l so‘z turkumi uch turga bo‘lib o‘rganiladi⁸⁰. Ular: o‘tgan zamon fe’li, المضارع – hozirgi– kelasi zamon fe’li, الأمر – buyruq fe’li. Mazkur asarda ham fe’llarni mana shu uch turi keltirilgan.

وهو ما دل على : وهو الماضي – o‘tgan zamon fe’li keltirilgan bo‘lib, u haqida : “U bajarib bo‘lingan ishga dalolat qiladi”, – deyilgan.

وهو الصالح – hozirgi-kelasi zamon esa risolada quyidagicha izohlanadi: “U hozirgi hamda kelasi zamon uchun ishlatilib, fe’l boshiga to‘rt xil harfdan biri qo‘shilishi orqali yasaladi”.

: وهو أمر : وهو الماضي – o‘tgan zamon fe’li keltirilgan bo‘lib, u haqida : “U bajarib bo‘lingan ishga dalolat qiladi”, – deyilgan. “U 2-shaxsga buyruq berishdir”. Yuqoridagi ta’riflardan Zamaxshariy ushbu risolada har bir grammatik qoidani sodda hamda qisqa qilib izohlaganini ko‘rish mumkin.

الناقص – hamda yordamchi – التام – Shu bilan birga fe’llarning arab tilida mustaqil turlari mavjud. Mustaqil fe’llarga risolada quyidagi ta’rif keltiriladi: وهو ما جاز السكوت – “Bunday fe’llarning o‘zi mustaqil gap bo‘lishi mumkin”. Yordamchi fe’llarni esa alloma quyidagicha ta’riflaydi: وهو ما لا يجوز السكون على فاعله. “Bunday fe’llarning o‘zi gap bo‘la olmaydi”. Shu bilan birga risolada arab tilidagi barcha yordamchi fe’llar sanalgan hamda ularning ishlatilish ma’nolari qisqacha sharhlangan.

Arab tilida fe’llarda ham fleksiya hodisasi mavjud bo‘lib, u boshqa tillardagi fe’l mayllariga tog‘ri keladi. Arab tilidagi fe’llarda uch xil e’rob bo‘lib, ular: الرفع – darak mayliga, الت نصب – istak mayli, الجر – shart mayliga to‘g‘ri keladi.

Risolada fe’llarning darak mayliga quyidagicha ta’rif keltiriladi:

إعرابه الرفع بعامل معنوي، وهو وقوعه موقعا يصلح للاسم⁸¹.

“Fe’llardagi raf holati (darak mayli) ma’nosi sababidan shu mayda turib, u ism so‘z turkumi ishlatilishi mumkin bo‘lgan o‘rinlarda keladi”.

Istak mayli arab tilida نصب الفعل deyiladi. Ushbu maylning ishlatilish o‘rinlari risolada sanab o‘tiladi:

⁸⁰ Wright W. Grammar of the Arabic Language./ Third edition revised by W.Robertson Smith and M.J. de Goeje – Cambridge, 1896 – P.97.

⁸¹ د. علي بن موسى بن محمد شبيب. كتاب (المفرد و المؤلف) لابي القاسم الزمخشري. – مجلة العلوم العربية. – ص. ٢١٨.

والنصب بأن، ولن، وكى، وإن، وينتصب بأن مضمره بعد حتى، ولام، وكى، ولام التأكيد النفي، وأو بمعنى: إلى أن، وواو الجمع، والفاء في جواب الأمر والنهي، والنفي، والإستفهام، والتمنى، والعرض⁸²

“Istak mayli (unday bo‘lsa) إذن (uchun) كى (kelasi zamon inkori), لن (-ni) أن Istak mayli, shuningdek sabab-maqsd ma’nosida keladigan حتى, لام, كى olmoshlaridan keyin hamda inkor ma’noni ta’kidlash uchun keladigan لام yuklamasi, -gacha ma’nosidagi أو yuklamasi, jamlik ma’nosidagi واو bog‘lovchisi, buyruq, inkor, so‘roq, istak hamda talab ma’nosidagi qo‘shma gaplarning 2-qismidagi فاء bog‘lovchisidan keyin ishlatiladi”.

Shart mayli arab tilida جزم الفعل deb ataladi. Ushbu maylning ishlatilish o‘rinlari quyidagicha: والجزم: بلم، ولما، ولام الأمر، ولا في النهي، وإن الشرطية، وبأسماء فيها معنى إن، وهي: لم، حيثما، وإذما. “Shart mayli o‘tgan zamon fe’li – ما، ومن، وأي، وأنى، ومتى، وأين، ومهما، وحيثما، وإذما. inkori uchun ishlatiladigan لم, hozirgacha bajarilmagan ish harakatni anglatuvchi لما, buyruq ma’nosida ishlatiluvchi لام, buyruq-inkorda ishlatiladigan لا, agar ma’nosidagi أي (kimki), من (nimaki), ما (nimaki), shart ma’nosida keladigan so‘roq olmoshlari: ما (nimaki), أي (kimki), حيثما (nimaki), مهمما (nimaki), أين (qayerdaki), متى (qachonki), أنى (qayerdanki), أى (qaysiki) hamda إذما (nimaki)dan keyin ishlatiladi”⁸³.

Fe’llarni risolada aniqlik va majhullik darajasida ham turlarga ajratiladi. Unda aniq daraja البناء للمفعول (egaga mabniy) deb nomlansa, majhul daraja البناء للفاعل (to‘ldiruvchiga mabniy) deb nomlanadi. Aniq daraja haqida quyidagi jumla yozilgan: وهو الضم أوله أو أول متحركاته. “U fe’lning boshi yoki boshidagi harakatlarning fatha bo‘lishidir.” Majhul darajaga esa quyidagi ta’rif keltiriladi: وهو الضم أوله أو أول متحركاته. “U fe’lning boshi yoki boshidagi harakatlarning damma bo‘lishidir”. Chunki arab tilida majhul daraja fe’lning avvalgi harflarini damma aylantirilish orqali yasaladi.

Arab tilidagi uchinchi so‘z turkumi – harf so‘z turkumi haqida gap ketganda, Zamaxshariy, avvalo, harflarni ikki turga bo‘ladi:

وللحروف انقسام: إلى عامل وإلى غير عامل⁸⁴.

“Harflar quyidagi turlarga bo‘linadi: o‘zidan keyingi so‘zning kelishigini o‘zgartiradigan hamda o‘zidan keyingi so‘zning kelishigini o‘zgartirmaydigan harflar”.

So‘ngra o‘zidan keyingi so‘zning kelishigini o‘zgartiradigan harflar asarda quyidagi turlarga bo‘linadi:

- 1) حروف الجر – predloglar;
- 2) عوامل النصب – tushum kelishigini talab qiluvchi harflar;

د. علي بن موسى بن محمد شبير. كتاب (المفرد و المولف) لابي القاسم الزمخشري. – مجلة العلوم العربية. ص. ۲۳۵. ۸۲.

۸۳ O‘sha asar. – B.239.

۸۴ O‘sha asar. – B.247.

3) **عاملا الرفع** – bosh kelishikni talab qiluvchi harflar;

4) **ونواصب الفعل وجوازمه** – fe’lni tushum kelishigida hamda istak maylida turishini talab qiluvchi harflar.

Asarda predloglarga quyidagi 17 ta harf kiritilgan: **من** (-dan), **عن** (haqida), **إلى** (-ga), **على** (ustida), **حتى** (-gacha), **في** (ichida), **كاف** (-dek), **باء** (bilan), **لام** (uchun), **رب** (ba’zi), **واو القسم وتاؤه** (qasam “vav”i va “ta”si), **مذ** (-dan beri), **منذ** (-dan beri), **حاشا** (-dan boshqa), **عدا** (-dan tashqari), **خلا** (-dan tashqari).

Tushum kelishigini talab qiluvchi harflar egani bosh kelishikdan tushum kelishigiga o’zgartiradigan harflar bo’lib, ularga esa quyidagilar misol qilib keltiriladi: **إن** (albatta), **أن** (albatta), **نيت** (qaniydi), **لعل** (shoyadki), **لكن** (lekin), **لا** (mutlaq inkor).

Bosh kelishikni talab qiluvchi yuklamalarga kelsak, risolada ularga quyidagi so’zlar misol qilingan: **ما** va **لا** harflari **ليس** (emas) ma’nosida kelsa.

Mazkur risolada arab tilidagi uchta so’z turkumi: ism, fe’l hamda harf so’z turkumlari haqida qisqa ma’lumotlar berilganiga qaramay, ushbu so’z turkumlar haqida o’quvchida to’liq tasavvur hosil qila oladi.

Xulosa

Zamaxshariyning “al-Mufrad” asari arab tilining morfologiyasi va sintaksisiga oid qoidalarni bayon etadi. Asar ikki qismga bo’linadi: “mufrad” (so’zlar) va “muallaf” (so’z birikmalari). “Al-Mufrad” qismining asosiy mavzusi so’z turkumlari va ularning xususiyatlariga bag’ishlanib, bu morfologiyaning obyektini hisoblanadi. “Al-Muallaf” qismi esa so’z birikmalari va ularning bog’lanish sabablariga e’tibor qaratadi, bu sintaksisning obyektini sifatida o’rganiladi. Asarda so’zlarning turlari (ism, fe’l, harf) va ularning morfologik xususiyatlari, jumladan fleksiyalik o’zgarishlar ham tushuntirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Imran Arslan. – ez-Zamahşerî ve el-unmûzec adlı eseri. – Diyarbakir, 2018. – 326 s.
2. Harun Özel. Zamahşerî ve nahiv ilmündeki yeri. — Kahramanmaras, 2014. – 29 s.
3. Trumpp H. Beiträge zur Erklärung des Mufassal.// Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschafte – Munchen, 1878. – 198–316s.
4. Wright W. Grammar of the Arabic Language./ Third edition revised by W. Robertson Smith and M.J. de Goeje – Cambridge, 1896 – 317p.

5. د. علي بن موسى بن محمد شبير. كتاب (المفرد و المؤلف) لابي القاسم الزمخشري. -
مجلة العلوم العربية، ١٤٤٠ هـ. - ١٣٠. ص
6. الدكتوراه بهيجة الحسني. رسالتان الزمخشري. - بغداد، ١٩٦٧. - ٥٠. ص